

УДК 341.231.14

Шестопал Кіра Єгорівна –

студентка 5 курсу

Господарсько-правового факультету

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Kira Ye. Shestopal –

5th year student of

Economic Faculty

Yaroslav Mudryi National Law University

(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Деякі аспекти доказування в практиці ЄСПЛ по справам за статтею 3 Конвенції

Докази та процедура доказування є одним з головних «елементів» будь-якого судочинства, так як від цієї складової залежить кінцевий результат. В статті аналізувались саме докази та доказування в справах за статтею 3 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Аналіз здійснювався саме з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Ключові слова: *нелюдське поводження, ЄСПЛ, стандарт доказування, proprio motu, prima facie.*

Доказательства и процедура доказывания является одним из главных «элементов» любого судопроизводства, так как от этой составляющей зависит конечный результат. В статье анализировались именно доказательства и процедура доказывания в делах по статье 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Анализ осуществлялся именно с учетом практики Европейского суда по правам человека.

Ключевые слова: *нечеловеческое обращение, ЕСПЧ, стандарт доказывания, proprio motu, prima facie.*

K.Ye. Shestopal Certain Aspects of Proving in the ECtHR's Case-Law on Article 3 Cases

Evidence and the procedure of proof are one of the main "elements" of any litigation, since the outcome depends on this component.

The article is about proving violations under Article 3 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. This article of the Convention is very widely used. One such case is detention in improper conditions such as degrading human dignity. Conditions of detention are one of the most pressing problems in Ukraine today. The European Court of Human Rights has developed criteria for holding that conditions of detention undermine human dignity and constitute a violation of Article 3 of the Convention. These include: appropriate camera sizes, sanitation, daylighting, exercise, free time and more. However, there are certain exceptions to this rule of the following nature. The court indicates that it is looking at the situation as a whole. And if certain violations of the conditions of detention are offset by other factors, the Court does not find a violation of Article 3 of the Convention.

All publications relating to the peculiarities of the proceedings under Article 3 of the Convention have disclosed the general basic principles of evidence and evidence. However, the issue of proving a violation under Article 3 of the Convention concerning the conditions of detention is not yet fully disclosed.

The Court adheres to many principles, such as "extended interpretation", "no barriers to the receipt and evaluation of evidence". In deciding the case, the Court applies certain "standards" of proof. With a clear understanding of the procedure of proof, it becomes possible to effectively protect the rights and interests.

Specific approaches of the European Court of Human Rights such as proprio motu and prima facie have been considered. The question of proving under Article 3 of the Convention the conditions of detention that violate human dignity has been clarified. The peculiarities of proving violations of Article 3 of the Convention on detention have been clarified. The question of the tag of proof was analyzed.

The article analyzed precisely the evidence and evidence in the cases under Article 3 of the Convention regarding the conditions of his detention. The analysis was made in the light of the case law of the European Court of Human Rights.

Keywords: *inhuman treatment, ECHR, standard of proof, proprio motu, prima facie.*

Постановка проблеми. Кожна справа має свою специфіку, свої докази та процедуру доказування. Якщо в національному законодавстві все є більш менш зрозумілим та врегульованим, то при захисті своїх прав в Європейському суді з прав людини все є більш заплутаним. Так як більшість понять розкриваються не стільки через матеріальну норму, скільки через прецедентну практику ЄСПЛ. Від чіткого розуміння процесу доказування в Європейському суді з прав людини залежить не лише визнання заяви прийнятною, а й позитивне вирішення справи.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями провадження за статтею 3 Конвенції займалися такі вчені як: Югюр Ердаль, Хасан Бакирчи, Аркадій Бущенко, Юрій Щокін. Багато практичних матеріалів видається Європейським Союзом та Радою Європи в межах напрямку виконання країнами – учасницями своїх зобов'язань за статтею 3 Конвенції

Невирішені раніше питання. Так, у публікаціях присвячених питанням доказів та принципам доведення за статтею 3 Конвенції, як правило, розкриті загальні основні положення щодо доказів та доказування. Проте сфера застосування цієї статті є широкою, та охоплює багато специфічних випадків. Одним з таких випадків є тримання під вартою в неналежних умовах, таких які принижують людську гідність. Саме умови тримання під вартою є однією з гострих проблем сьогодення в Україні. Розуміння особливостей процедури доказування саме цією категорією справ надасть можливість правнику в повній мірі реалізувати право на судовий захист свого клієнта.

Мета. Зробити посильний вклад в інформованість правників щодо нюансів провадження у справах, щодо умов тримання під вартою. Розібрати практику доказування, визначити, якими доказами можна довести наявність порушень відповідної статті та яка саме процедура доказування в Європейському суді з прав людини.

Виклад основного матеріалу.

Європейська Конвенція з прав людини безумовно закріплює абсолютну заборону катувань та нелюдського поводження. Цьому питанню присвячено багато публікацій та розроблено багато практичних матеріалів. Разом із цим, через багатогранність застосування цієї статті 3 Конвенції, деякі особливості її дії та прояву відображено не в практичних матеріалах, які видаються за підтримки Європейського Союзу, а саме в практиці Європейського суду з прав людини (далі – Суд; ЄСПЛ), тому, слід окреслити деякі загальні положення щодо провадження відносно статті 3 Конвенції:

- Провадженню в Європейському суді з прав людини характерний основний принцип змагальності «affirmanti incumbit probatio» - той хто звинувачує повинен довести. Проте в провадженнях відносно статті 3 Конвенції заявник завжди знаходиться в менш вигідному становищі, ані держава. Він об'єктивно не може в повній мірі довести свої доводи доказами, так як будь-яка інформація знаходиться у відповідача. Разом із цим, Суд, розуміючи деякі проблемні аспекти отримання доказів заявником, зазначає, що можливе відхилення від цього принципу. Зокрема це стосується справ, коли заявнику було нанесено тілесні ушкодження під час знаходження під вартою. Цьому питанню приділено багато уваги, з якого моменту саме Уряд-відповідач повинен довести, надати пояснення, стосовно зазначеної події.

- Розроблені критерії, за яким Суд встановлює чи дійсно вказана подія є такою, що порушує приписи статті 3 Конвенції.

- Розроблені відповідні критерії за яких вважається, що умови тримання під вартою принижують людську гідність та становлять порушення статті 3 Конвенції. До них належать: відповідні розміри камери, дотримання санітарних умов, отримання денного світла, фізичні вправи, можливість мати вільний час та інше. З цього правила є певні винятки наступного характеру. Суд вказує, що дивиться на ситуацію в цілому. І якщо певні порушення умов тримання під вартою компенсуються іншими факторами-

то суд не констатує порушення статті 3 Конвенції.

- Суд бере до уваги також поведінку сторін при розгляді вказаної категорії справ. У своєму рішенні *Nevmerzhitsky v. Ukraine* [4] Суд зазначив наступне: «При цьому, до уваги береться поведінка сторін під час збирання доказів. Розгляду таких категорій справ, де окремих заявник звинувачує представників держави у порушенні його прав, передбачених Конвенцією, властиво те, що у певних інстанціях лише Уряд-відповідач має доступ до інформації, яка може або підтвердити, або спростувати ці звинувачення. Ненадання Урядом наявної у нього інформації без задовільних пояснень може не тільки дати підстави для висновку про обґрунтованість тверджень заявника, а й мати негативні наслідки щодо рівня дотримання Урядом-відповідачем своїх зобов'язань за підпунктом (а) пункту 1 статті 38 Конвенції».

30.01.2020 року Європейський суд з прав людини постановив пілотне рішення у справі *Sukachov v. Ukraine* [1], яке не тільки вирішує окремих випадок, а й виявляє структурні та системні проблеми, а саме: переповненість в'язниць та погані умови тримання. Доказами по справі були зокрема: детальний опис порушень Заявника та висновки Комітету з питань запобігання катуванням та нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Для ЄСПЛ висновки можуть грати значну роль, так як Суд не може фактично виїхати та в дійсності оглянути місце ув'язнення.

Це рішення має відповідне значення, так як в ньому Суд визначив про «стандарт доказування». А в будь-якому процесі саме процедура доказування та докази мають вирішальне значення.

ЄСПЛ створювався як механізм захисту прав та свобод людини, та як нестандартний судовий орган. Підтвердженням цього є багаторічна усталена практика виконання рішень ЄСПЛ та застосування його практики при прийнятті рішення національними судами. Головним є те, що ЄСПЛ не є «четвертою» інстанцією оскарження. Як зазначає К. Рейд, Суд не «переглядає» справи, розглянуті на національному рівні, та не переоцінює докази, а спирається на ті факти, які встановили національні судові інстанції, і виходить з того розуміння національного права, яке є у

національних судів. Суд більш цікавить процедура прийняття рішень і підходи, застосовані національними судами в справі, що розглядається, ніж їх висновки про обставини справи або про те, як слід тлумачити національне право.

Проте, деякі науковці вважають, що ЄСПЛ визначив «стандарт доказування», зокрема такий як «поза розумним сумнівом». ЄСПЛ зазначив у своєму рішенні по справі **Abu zubaydah v. Lithuania** [2], що застосовує стандарт доказування «поза розумним сумнівом», водночас, стосовно доведення окремих обставин Суд визнавав за необхідне відхилитися від цього стандарту.

У справі *Sukachov v. Ukraine* [1] ЄСПЛ поперше вказав, що при оцінці доказів Суд приймає стандарт доведення «поза розумним сумнівом». Однак його метою ніколи не було запозичення підходу національних правових систем, які використовують цей стандарт. По-друге, ЄСПЛ вказує, що в провадженнях у Суді немає процесуальних бар'єрів для прийнятності доказів або заздалегідь визначених формул для їх оцінки.

Таким чином, Суд практично підтверджує нашу думку про те, що у ЄСПЛ відсутні «стандарт доказування» виходячи з урахуванням багатьох факторів.

Тут слід звернути увагу, що суд оперує таким поняттям як «незаперечні презумпції факту» (п. 121 *Sukachov v. Ukraine*). Це й буде відправною точкою відправлення правосуддя у Суді. Тобто ЄСПЛ чітко вказує, що докази можуть впливати зі співіснування достатньо сильних, чітких та узгоджених висновків. У даному випадку (за статтею 3 Конвенції), висновок впливає не стільки з прямих доказів, скільки з сукупності непрямих доказів, на підставі яких Суд може встановити наявність або відсутність певного факту.

Одразу ж зазначимо, що хоча заявник має деякі труднощі щодо збирання доказів, проте він не є повністю обмежений. За можливості він може надати такі докази: медичні висновки, показання свідків, висновки міжнародних організацій, фотографії тощо. За цією категорією справ можлива різна комбінація доказів, аби з їх оцінки у сукупності вони становили незаперечні презумпції факту.

В справі *Sukachov v. Ukraine* заявник скаржився на погані умови в в'язницях, що становило собою порушення статті 3 Конвенції.

Суд з приводу доказування вказав наступне: «...заявник повинен надати детальний та узгоджений опис умов свого ув'язнення з зазначенням конкретних елементів, таких як, наприклад, дати перевезення між установами, що дозволить Суду визначити, що скарга не є явно необґрунтованою або неприйнятною за будь-яких інших підставою. Лише правдоподібні та в розумній мірі обґрунтований опис заявлених припинюючих гідність умов ув'язнення становить **prima facie** справу про жорстоке поводження і служить основою для повідомлення Уряду-відповідачу про скаргу.»[1]

У більшості рішень Суд посилається саме на *prima facie*. Що ж таке *prima facie*? З латині перекладається як на перший погляд. Саме це поняття є одним з ключових у даній категорії справ. Воно є своєрідним проявом принципу прийнятності заяви *ratione materiae*.

У справі *Muršić v. Croatia* [3] Суд зазначив: «Після того, як був зроблений достовірний і досить детальний опис нібито припинюючих умов утримання, що є випадком жорстокого поводження, тягар доказування перекладається на уряд-відповідача, який один має доступ до інформації, здатної підтвердити або спростувати ці звинувачення. Зокрема, вони зобов'язані збирати та виготовляти відповідні документи та детально викладати умови утримання заявника. Приймаючи рішення з цього питання, Європейському Суду слід також враховувати, що має відношення до справи, інформацію про умови утримання під вартою, що надійшла від інших міжнародних органів, наприклад, від ЄКПТ, а також від компетентних органів влади та організацій відповідної країни.»

Одним з головних принципів, яким керується Суд, поряд із принципом «*affirmanti incumbit probatio*», є принцип «*equality of arms*». Кожна сторона повинна довести ті обставини на які вона посилається та сторони є рівними перед судом. Проте, як зазначалось раніше з об'єктивних причин заявник, має відповідні труднощі при збиранні доказів та не зможе надати як докази поганих умов тримання під вартою: фотографії, її точні розміри та інші точні показники. Саме тому він не може в повній мірі захищати себе та знаходиться у менш вигідному

становищі відносно держави. Таке становище грубо порушує цей принцип рівності.

Саме тому, Суд акцентує увагу на детальному описі, який може надати заявник. І в тому разі, якщо зі змісту цього детального опису вбачається **prima facie**, з цього моменту тягар доказування переноситься на державу, тягар - довести зворотне. Такий стан речей є досить логічним, адже якщо проаналізувати навіть національне процесуальне законодавство, то ми побачимо, що у справах, де однією зі сторін є орган державної влади, тягар доказування, щодо законності рішення лежить на відповідному органі (у кримінальному процесі-саме на органі обвинувачення лежить обов'язок доказування щодо вини обвинуваченого).

Окрім усього вище зазначеного, слід також висвітлити ще одну особливість. В деяких рішеннях, Суд зазначає, що оцінює питання про наявність чи відсутність порушення вимог статті 3 Конвенції з урахуванням усіх матеріалів, що у нього знаходяться, або, якщо необхідно, матеріалів, які він отримав **proprio motu**. З латинського *proprio motu* – за власною ініціативою; дії, які Суд може здійснювати за власною ініціативою без попередньої заяви. Зміст та ціль *proprio motu* надала суддя ЄСПЛ в своїй окремій думці відносно рішення *Ireland v. the United Kingdom*. [5] Справа цікава тим, що вона являє собою перегляд рішення яке було винесено у 1978 році ЄСПЛ (перше міждержавне рішення). Справа стосувалась питання заборони п'яти методів допиту, якими користувалися державні служби Великобританії. Проте, хоча і були відповідні протиріччя в доказах(про це мова піде пізніше)-Суд постановив відсутність порушень статті 3 Конвенції. В 2014 році уряду-Заявнику стало відомо, що деякі документи уряд-Відповідач приховав від Суду. У зв'язку з чим і була подана заява про перегляд судового рішення. Рішенням від 20.03.2018 року Суд постановив відмову у перегляді рішення.

Цікавим є не стільки рішення ЄСПЛ, скільки окремі думки до нього. Так як Суд у своїй діяльності притримується певної сталості. Дуже рідко, коли суд змінює підходи до вирішення справи. Окремі думки дозволяють більш широко подивитись на проблему.

Зокрема суддя ЄСПЛ О'leary у своїй окремій думці до рішення *Ireland v. the United Kingdom* (20.03.2018 року) вказує наступне:

«Місцями Суд скасував фактичні висновки Комісії, не приймаючи нових доказів і не пояснюючи, на якій підставі це зробив. Якщо виникали питання, що стосуються доказів окремих проявів порушень статті 3, Суд вказав так: «Суд був наділений повноваженнями отримати, якщо необхідно, додаткові докази proprio motu (правило 38 Регламенту Суду). Однак такий курс зобов'язує Суд обрати низку подальших "ілюстративних" справ та вислухати значну кількість свідків, якщо з цього, як підкреслили делегати Комісії, можна зробити дуже надзвичайні висновки». Однак навіть такий підхід, який характеризується "реальною політикою" (політикою держав), може бути відкритим для викликів. У первісному рішенні Суд заявив, що провадження ведеться на основі "всього матеріалу, що перебуває у Суді, незалежно від того, чи вони походять від Комісії, Сторони чи іншого джерела, і, за необхідності, отримує суттєві матеріали proprio motu". Ми знаємо, що Суд не отримав суттєвого proprio motu, і тепер ми знаємо, що матеріал який знаходився в Суді був неповним у декількох важливих аспектах.....[5]

Під час розгляду справи з'ясувалось, що висновки доктора були змінені, деякі документи сторона відповідача не надала Суду взагалі. Проте саме через те, що в первісному рішенні Суд вказав що він розглядає справу на підставі суттєвих матеріалів отриманих proprio motu стало однією з причин відмови у перегляді рішення. Так, як вказує суддя O'leary, застосування цього proprio motu є гарантією від постановлення помилкового рішення та

запобіганню перегляду рішення в майбутньому. Вона зазначила також, що якщо Суд вказав, що він застосував proprio motu, він повинен був дійсно це зробити, так як у 2018 році, під час перегляду справи, виявили великий брак інформаційного матеріалу відносно певних обставин справи, суперечності доказів та інше.

Висновок. Таким чином, проаналізувавши вищезазначені рішення ЄСПЛ, зокрема з питань доказування порушень статті 3 Конвенції (у разі якщо ми кажемо про умови утримання, що принижують гідність), можна зробити наступні висновки:

1) Одним з головних «доказів» є саме заява-опис Заявника.

2) Такий опис має бути чітким та бути prima facie.

3) Коли заява є прийнятною та являє собою prima facie, то обов'язок доказування лежить на державі-відповідачі.

4) При тому, що одним з головних «доказів» є заява, Заявник в праві подавати ще висновки та заключення будь-яких національних та міжнародних організацій, а також показання свідків (якщо такі є).

5) Під час слухання справи Суд бере до уваги поведінку сторін під час збирання доказів.

4) Однією з гарантій винесення «безпомилкового рішення» є прийняття його з доказами proprio motu.

Список використаних джерел:

1. ECtHR. Sukachov v. Ukraine, sudova sprava № 14057/17 vid 30.01.2020. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22SUKACHOV%20v.%20UKRAINE%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-200448%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22SUKACHOV%20v.%20UKRAINE%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-200448%22]}) (дата звернення 01.04.2020).

2. ECtHR. Abu Zubaydah v. Lithuania, sudova sprava № 46454/11 vid 31.05.2018. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:\[%22ABU%20ZUBAYDAH%20v.%20LITHUANIA%22\],%22itemid%22:\[%22001-183687%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22ABU%20ZUBAYDAH%20v.%20LITHUANIA%22],%22itemid%22:[%22001-183687%22]}) (дата звернення 01.04.2019).

3. ECtHR. Muršić v. Croatia, sudova sprava № 7334/13 vid 30.10.2016. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:\[%22ENG%22\],%22appno%22:\[%227334/13%22\],%22documentcollectionid%22:\[%22GRANDCHAMBER%22\],%22itemid%22:\[%22001-167483%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%227334/13%22],%22documentcollectionid%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-167483%22]}) (дата звернення 05.04.2020).

4. ECtHR. *Nevmerzhitsky v. Ukraine*, sudova sprava № 54825/00 vid 05.04.2005 URL:<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-68715%22%5D%7D>} (дата звернення 08.04.2020).

5. ECtHR. *Ireland v. the United kingdom*, sudova sprava № 5310/71 vid 20.03.2018 URL:<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-181585%22%5D%7D>} (Дата звернення 10.04.2020).

References:

1. ECtHR. *Sukachov v. Ukraine*, sudova sprava № 14057/17 vid 30.01.2020. URL:<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22SUKACHOV%20v.%20UKRAINE%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-200448%22%5D%7D>} (data zvernennia 01.04.2020).

2. ECtHR. *Abu Zubaydah v. Lithuania*, sudova sprava № 46454/11 vid 31.05.2018. URL:<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22ABU%20ZUBAYDAH%20v.%20LITHUANIA%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-183687%22%5D%7D>} (data zvernennia 01.04.2019).

3. ECtHR. *Muršić v. Croatia*, sudova sprava № 7334/13 vid 30.10.2016. URL:<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22appno%22:%5B%227334/13%22%5D,%22documentcollectionid%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-167483%22%5D%7D>} (data zvernennia 05.04.2020).

4. ECtHR. *Nevmerzhitsky v. Ukraine*, sudova sprava № 54825/00 vid 05.04.2005 URL:<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-68715%22%5D%7D>} (data zvernennia 08.04.2020).

5. ECtHR. *Ireland v. the United kingdom*, sudova sprava № 5310/71 vid 20.03.2018 URL:<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22tabview%22:%5B%22document%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-181585%22%5D%7D>} (Data zvernennia 10.04.2020).